

Externe Validierung der globalen Sensorik im Projekt AIR

Christof Radlmayr

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Globale Sensorik-Daten wurden mit anderen Datensätzen (lokale Sensorik, Kassendaten sowie weitere Location Events von Smartphones) verglichen, um ihre Validität zu überprüfen.
- Mobile Location Events zeigen eine relativ hohe Validität, jedoch müssen Abweichungen in den Volumina berücksichtigt werden.
- Die durch Mobile Location Events generierten Daten eignen sich nicht zur Erfassung von konkreten Volumen, sind jedoch nützlich für Vorhersagen zukünftiger Besucherströme.

Autor:

Christof Radlmayr (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
radlmayr@fh-westkueste.de

Datum: 19. November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Im Rahmen des Forschungsprojektes AIR wurden umfangreiche Daten gesammelt. Dies erfolgte durch den Einsatz von Sensorik in den beteiligten Use Cases – Nordsee, Lübecker Bucht, Sauerland, Ruhrtalradweg und Allgäu/Füssen – sowie durch den Erwerb zusätzlicher Daten. Letztere basieren auf sogenannten Mobile Location-Events von Smartphones, die durch die Nutzung der wetter.com-App erfasst wurden. Diese Daten stehen für alle untersuchten Use Cases sowie für ausgewählte weitere touristische Ziele in Deutschland zur Verfügung (Engelhardt et al; 2024a).

In vorherigen Kurzberichten wurden Multispot-Messsysteme (globale Sensorik) bereits hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungsfälle sowie für den Einsatz im Projekt AIR bewertet und die vorliegenden Daten deskriptiv ausgewertet (vgl. Engelhardt et al., 2024a, Engelhardt et al., 2024b). Eine Validierung der vorliegenden Daten ist jedoch wichtig, um die Güte der Datenquelle einschätzen zu können. Im Rahmen der Überprüfung wurde evaluiert, inwiefern die vorliegenden App-Daten mit anderen Daten aus den beschriebenen Pilotregionen korrespondieren oder ob Abweichungen bestehen.

Datengrundlagen und Vorgehensweise der externen Validierung

Zur externen Validierung der vorliegenden Datensätze erfolgt ein Abgleich mit verschiedenen anderen Datenquellen. Diese sind zum einen durch das Projekt mittels vor Ort installierter Kamera-Sensorik erhobene Daten. Die verbaute Sensorik kann dabei auf zwei verschiedene Arten Besucher messen. Verwendet wird dabei jedoch immer nur eines der Systeme pro Sensor. Im ersten Fall zeichnet der Sensor eine gedachte Linie

– ähnlich einer Lichtschranke – die durch zu zählende Objekte, wie Fahrzeuge oder Passanten, unterbrochen wird. Jede dieser Unterbrechungen wird dabei als Ereignis erfasst. Die zweite Möglichkeit stellt eine Flächenzählung dar. Dabei wird durch den Sensor eine definierte Fläche überwacht. Der Sensor zählt dabei in einem festgelegten Zeitraum die vorgegebenen Objekte (Fahrzeuge, Passanten) und vergleicht sie mit der vorherigen Messung. Die Differenz wird als Datensatz gespeichert. Die Sensorik ist grundsätzlich in der Lage zwischen Fußgängern, Fahrradfahrern und Menschen auf Scootern, PKW, verschiedenen LKW-Typen und Krafträdern zu unterscheiden. Für die vergleichenden Analysen wurden jedoch alle erfassten Subklassen zusammengefasst und die Summenwerte als Vergleich verwendet. Im weiteren Berichtsverlauf werden diese Daten als lokale (vor Ort verbaute) Sensorik bezeichnet. Die zu validierenden Location Events der App wetter.com hingegen werden als globale Sensorik benannt.

Die Daten der lokalen Sensorik liegen dabei als Auswertungen mit wöchentlicher Aggregation vor. Bei diesen Daten wurde im Vergleich mit der globalen Sensorik sowohl der zeitliche Verlauf betrachtet, Minima und Maxima sowie Mittelwert und Standardabweichung. Zudem wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson ermittelt. Für diesen gibt es nach Cohen (1992) verschiedene Abstufungen, wie stark zwei verglichene Variablen miteinander korrelieren. Dabei gilt für $r \leq 0,1$ es existiert kein Zusammenhang, für $0,1 < r < 0,5$, es existiert ein mittlerer Zusammenhang und ab $r > 0,5$ existiert ein starker Zusammenhang. Die Auswertungen liegen in Form von Tabellen und Abbildungen vor. Dabei wurde immer eine Abbildung mit den absoluten Werten der Vergleichsdaten und eines mit standardisierten z-Werten erstellt, da die Volumen der zu vergleichenden Daten meist deutlich voneinander abweichen

Als Vergleichsdaten der globalen Sensorik werden im gesamten Bericht die visits, also die ermittelten Besuche im Polygon, verwendet. Innerhalb eines betrachteten Zeitraumes können mehrere Besuche derselben Person in einer Region stattfinden, genauso wie sich dieselbe Person mehrmals

durch den Sichtbereich eines Sensors bewegen kann und so mehrfach erfasst wird (vgl. Engelhardt et al., 2024b).

Dem Projekt stehen weitere Datenquellen zum Vergleich der globalen Sensorik zur Verfügung. Für diesen Bericht wird dabei im Falle der Dünentherme in St. Peter-Ording auf die Anzahl verkaufter Tickets zurückgegriffen. Diese Daten liegen als tägliche Zählung vor. Zum Vergleich mit der globalen Sensorik wurden sie auf Kalenderwochen aggregiert.

Bei der zweiten Datenquelle handelt es sich um, durch den Anbieter Hystreet erhobene, Passantenfrequenzen. Dabei wird durch Laserscanner eine vierfache Lichtschranke erzeugt, und somit die durchquerenden Passanten erfasst. Durch diese Zonenerzeugung kann die Bewegungsrichtung erfasst werden. Zusätzlich unterscheidet die Technik dabei zwischen Erwachsenen und Kindern, da die Körpergröße durch die unterschiedlichen Zonen ebenfalls ein messbares Merkmal darstellt (Hystreet 2024). Auch die weiteren Datenquellen wurden im Vergleich mit den globalen Daten im zeitlichen Verlauf betrachtet. Auch hier wurden die Vergleichswerte Minima und Maxima, Mittelwert und Standardabweichung berechnet.

Bei der dritten Datenquelle handelt es sich um weitere Location Events, die für das ähnlich gelagerte Projekt LABTOUR-SH erhoben wurden. Dabei ist für den Vergleich mit den hier vorliegenden globalen Daten das deckungsgleiche Polygon am Strand Scharbeutz in der Lübecker Bucht der betrachtete Datensatz.

Im Verlauf des Berichts werden insgesamt drei Use Cases mit je einem Polygon als Beispiel betrachtet. Für den Use Case Allgäu ist dies der Hopfensee, im Use Case Ruhrtalradweg der Kemnader See und im Use Case Sauerland der Ort Winterberg. Diese Polygone wurden durch die Projektpartner in den Use Cases als die Regionen von größtem Interesse beschrieben.

Im Vergleich mit den Kassendaten der Dünentherme Sankt-Peter-Ording

wird ein Polygon, welches die Dünentherme einschließt, als räumliche Vergleichsebene verwendet. Zum Vergleich mit den Daten des Anbieters Hystreet wird ein Polygon genutzt, welches den Jungfernstieg in Hamburg nachzeichnet. Der Vergleich in der Lübecker Bucht nutzt ein deckungsgleiches Polygon eines Strandabschnitts in Scharbeutz.

Ortsbeispiel Hopfensee – globale Sensorik & lokale Sensorik

Im folgenden Abschnitt werden die Sensordaten rund um den Hopfensee in Bayern mit den globalen Daten verglichen. Der Hopfensee ist ein, in der Eiszeit entstandener, Bergsee, der an das Stadtgebiet von Füssen grenzt und als wichtiges Naherholungsgebiet gilt. Der See zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot an Wassersportmöglichkeiten sowie einen nahegelegenen Campingplatz aus. Darüber hinaus ist das Gebiet durch den Kurort Hopfen am See geprägt, was den Hopfensee zu einem beliebten Erholungsziel macht. Um den Hopfensee wurden sechs Kameras installiert, von denen fünf innerhalb des Polygons der globalen Sensorik liegen (in Abbildung 1 in Grün) und für die nachfolgende Analyse genutzt wurden. Diese orientieren sich alle entlang des Nordufers des Sees an dem auch die meiste touristisch relevante Infrastruktur liegt.

Abbildung 1: Übersichtskarte Standorte lokale Sensorik Hopfensee und Polygon globale Sensorik Hopfensee

Aufgrund abweichender Installationsdaten der lokalen Sensoren sind die Zeiträume der verfügbaren Standortmessungen rund um den Hopfensee nicht deckungsgleich mit den verfügbaren Daten der globalen Sensorik. Die lokale Sensorik stand mit einem Sensor erst ab Kalenderwoche 48 im Jahr 2022, mit den anderen Sensoren ab Kalenderwoche 14 im Jahr 2023 zur Verfügung. Zur Überprüfung der Datenvalidität wurde daher der größte gemeinsame Zeitraum der Kalenderwochen 14 bis 52 im Jahr 2023 genutzt.

Der direkte Vergleich der beiden Datentypen zeigt ein ähnlich starkes Besucheraufkommen mit Gesamtwerten von ca. 3,5 sowie 3,2 Millionen Besuchern im betrachteten Zeitraum. Bei den Minimalwerten zeigen sich erhebliche Abweichungen (1.406 bei lokaler Sensorik zu 13.479 bei globaler Sensorik), während die Maximalwerte beider Vergleichsgruppen ungefähr ähnlich sind. Die Zeitpunkte der Maxima sind jedoch gegeneinander verschoben. Während die globale Sensorik diese in KW 37, im September 2023 verordnet, kommen die Sensoren erst in KW 41 auf ihren Höchstwert.

Auch die Mittelwerte beider Sensorik Gruppen sind vergleichbar (90.475 zu 82.459), gleichzeitig ist die Standardabweichung der globalen Sensorik jedoch fast 1,35-mal so groß wie die der lokalen Sensorik (26.055 zu 35.006). Basierend hierauf liegt der Korrelationskoeffizient der beiden Datengruppen dann auch bei 0,63 (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich der Werte lokale Sensorik Hopfensee mit Globaler Sensorik AIR von KW 14 / 2023 bis KW 52 / 2023

2023	lokale Sensorik Hopfensee	globale Sensorik	Quotient lokal zu global
Gesamt	3.528.520	3.215.888	1,10
Minimum	1.406	13.479	0,10
Maximum	124.802	141.026	0,88
Mittelwert	90.475	82.459	1,10
Standardabweichung	26.055	35.006	0,74
Korrelationskoeffizient r	0,628		

In der grafischen Darstellung werden die Vergleichsgruppen zunächst in absoluten Zahlen gezeigt, wobei die ähnliche Einordnung der Werte auffällt (s. Abbildung 2), danach als standardisierte z-Werte (s. Abbildung 3).

Abbildung 2: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich lokale Sensorik Hopfensee und globale Sensorik von KW 14 / 2023 bis KW 52 / 2023

Abbildung 3: Darstellung der z-Werte im Vergleich lokale Sensorik Hopfensee und globale Sensorik von KW 14 / 2023 bis KW 52 / 2023

Die Messungen der Sensoren am Hopfensee erfolgten erst ab der ersten Aprilwoche des Jahres 2023. Die Verläufe beider Datensätze sind ähnlich, verlaufen aber nicht deckungsgleich.

Ortsbeispiel Kemnader See – globale Sensorik & lokale Sensorik

Im folgenden Abschnitt werden die Daten aus Sensoren rund um den Kemnader See mit den Daten der globalen Sensorik abgeglichen. Der Kemnader See ist ein künstlich, durch die Stauung der Ruhr, angelegter See, der als Naherholungsgebiet für den Ballungsraum Bochum dient. Neben zahlreichen Wassersportmöglichkeiten bietet der See regelmäßig stattfindende Feste und Aktivitäten, die ihn zu einem beliebten Ausflugsziel machen.

Am Kemnader See befinden sich alle installierten Sensoren innerhalb des betrachteten Polygons für die Daten aus globaler Sensorik vorliegen. Alle Sensoren wurden am 13.07.2023 (KW 28) installiert. Dabei wird zwischen zwei verschiedenen Sensor-Typen unterschieden, die entweder Fahrräder oder Fußgänger messen. Für Fahrradfahrer-Messungen stehen am Nord- und Südufer jeweils zwei Sensoren bereit. Die Fußgängermessung wird am Nordufer mit zwei, am Südufer mit nur einem Sensor durchgeführt (s. Abbildung 4). Für den Vergleich werden die Werte beider Sensor-Typen aufsummiert.

Abbildung 4: Übersichtskarte Standorte lokale Sensorik Kemnader See und Polygon globale Sensorik Kemnader See

Insgesamt wurden durch die lokale Sensorik 987.700 Besucher – Radfahrer und Fußgänger zusammen – gezählt, während die globale Sensorik im selben Zeitraum auf ca. 6,3 Millionen visits kommt. Trotz der relativ guten Abdeckung der Sensoren um den See herum, werden durch die Location Events mehr als sechsmal so viele Besuche gemessen.

Tabelle 2: Vergleich der Werte lokale Sensorik Kemnader See mit Globaler Sensorik AIR von KW 28 / 2023 bis KW 52 / 2023

2023	lokale Sensorik Kem. See	globale Sensorik	Quotient lokal zu global
Gesamt	987.700	6.296.089	0,16
Minimum	5.378	147.138	0,04
Maximum	92.224	555.630	0,17
Mittelwert	39.508	251.844	0,16
Standardabweichung	29.118	98.007	0,30
Korrelationskoeffizient	0,673		

Die Minima sind noch extremer verteilt. Während die lokale Sensorik 5.738 Besuche in der Kalenderwoche zählt, kommt die globale Sensorik auf mindestens 147.138 Besuche. Dieser Wert ist als Minimum sogar größer als die Anzahl der maximal erreichten Besuche bei der lokalen Sensorik (92.224). Die globale Sensorik kommt bei der maximalen Zahl der Besucher auf über 555.000 (s. Tabelle 2). Auch hier sind die Maxima zueinander verschoben. Die globale Sensorik weist das Maximum in KW 34, die lokale Sensorik in KW 28 aus. Die Erklärung für den Peak in der globalen Sensorik könnte das in dieser Zeit stattgefundenene 15. Zeltfestival Ruhr sein. Die Minima liegen dazu im für die globale Sensorik in KW 51, für die lokale Sensorik in KW 48.

Auch Mittelwert und Standardabweichung sind stark divergierend. Während sich dies beim Mittelwert noch durch die hohen Differenzen der Gesamtzahlen erklären lässt – 39.508 bei der lokalen Sensorik zu 251.844 bei der globalen Sensorik – zeigen sich auch bei der Standardabweichung

Unterschiede von 70 Prozent (29.118 zu 98.007). Der Korrelationskoeffizient mit $r=0,67$ deutet auf eine mittelstarke Korrelation hin.

Die unterschiedlichen Volumina werden bei der Visualisierung der Zeitreihe besonders deutlich. (s. Abbildung 5).

Abbildung 5: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich lokale Sensorik Kemnader See und globale Sensorik von KW 28 / 2023 bis KW 52 / 2023

Bei der Transformation der absoluten Zahlen in z-Werte zeigen sich ähnliche Verläufe. Trotzdem sind immer noch starke Ausreißer, wie etwa der Peak mit dem Höchstwert der globalen Sensorik in der Kalenderwoche 34, sichtbar, während der Höchstwert der lokalen Sensorik sich bereits sechs Wochen eher zeigt (s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Darstellung der z-Werte im Vergleich lokale Sensorik Kemnader See und globale Sensorik von KW 28 / 2023 bis KW 52 / 2023

Ortsbeispiel Winterberg – globale Sensorik & lokale Sensorik

Im folgenden Abschnitt werden im Wintersportgebiet Winterberg ebenfalls die Daten der lokal verbauten Sensorik mit den zu validierenden Mobile Location Events der globalen Sensorik abgeglichen. Winterberg ist Teil der sogenannten „Wintersportarena“ im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge und ein klassisches Erholungsgebiet, das besonders im Winter bei Touristen sehr beliebt ist. Der Ort zieht vor allem Besucher aus Hessen und Nordrhein-Westfalen an. Das Skigebiet ist über mehrere Parkplätze erschlossen, die mittels durch das Projekt installierter Kamera-Sensorik erfasst werden.

Im Use Case Sauerland Winter wurde für die Validierung der globalen Sensorik-Daten das Ortsbeispiel Winterberg herangezogen. Auch dieses wird über ein entsprechendes Polygon abgedeckt (s. Abbildung 7). Im Fall von Winterberg liegen nur zwei der im Use-Case aufgestellten Sensoren innerhalb der Polygon-Grenzen. Die Abdeckung ist im Vergleich zu den globalen Daten also deutlich geringer. Die beiden Sensoren liegen

beide an den Zufahrten zu Parkplätzen am westlichen Ortsausgang. Damit werden zwar die wesentlichen Parkmöglichkeiten durch Sensoren erfasst, der gesamte Rest des Ortes (Innenstadt, weitere Straßen etc.) wird aber nicht durch Sensorik abgedeckt.

Abbildung 7: Übersichtskarte Standorte lokale Sensorik Winterberg und Polygon globale Sensorik Winterberg

Anders als in den oben behandelten Use Cases wurden die beiden hier verbauten Sensoren bereits im Jahr 2022 installiert. Der Sensor am Parkplatz Nordhang in der Kalenderwoche 48 und der Sensor am Bremberg in der Kalenderwoche 51. Dadurch steht für das gesamte Jahr 2023 ein Datensatz zur Verfügung. Jedoch zeigen sich verschiedene Datenausfälle. Der Sensor am Nordhang lieferte in den Kalenderwochen 36 und 37 keine Daten; der Sensor am Bremberg fiel sogar von Kalenderwoche

28 bis einschließlich Kalenderwoche 50 aus. Somit gibt es zwei Wochen (37/38) im Jahr 2023 für die keine Daten aus lokaler Sensorik vorlagen.

Insgesamt zählen die beiden Sensoren in ihrer aktiven Zeit 587.142 Besuche, während die globale Sensorik in derselben Zeit auf ca. 2,68 Millionen Besuche kommt und damit fast viermal so viele Werte erfasst. Gleichzeitig zeigt dies die Unterschiede in der Abdeckung des Polygon-Gebiets.

Durch die Ausfälle sind auch die Minima und Maxima deutlich weiter verteilt. Das Minimum der gezählten Besuche der lokalen Sensorik liegt dadurch bei 0, während die kleinste gezählte Besuchsmenge bei den globalen Daten 17.447 beträgt. Auch die Maxima sind ähnlich divergierend. Der Wert der lokalen Daten liegt mit 55.968 in KW 9 bei weniger als halb so viel gezählten Besuchen wie die der globalen Daten (121.701) in KW 4.

Diese Unterschiede setzen sich bei Betrachtung von Mittelwert und der Standardabweichung fort. Während die Mittelwerte deutlich auseinander gehen – der Unterschied beträgt mit 10.873 zu 49.664 ca. 78,1 Prozent – liegt der prozentuale Differenzwert bei der Standardabweichung bei 37,6 Prozent. Die Standardabweichung bewegt sich also bei beiden Vergleichsgruppen in etwa derselben Range. Durch diesen Wert erklärt sich auch der Korrelationskoeffizient von 0,57 (s. Tabelle 3).

Tabelle 3: Vergleich der Werte lokale Sensorik Winterberg mit Globaler Sensorik AIR von KW 51 / 2022 bis KW 52 / 2023

2022 & 2023	lokale Sensorik Winterberg	globale Sensorik	Quotient lokal zu global
Gesamt	587.142	2.681.853	0,22
Minimum	0	17.447	0,00
Maximum	55.968	121.701	0,46
Mittelwert	10.873	49.664	0,22
Standardabweichung	14.017	22.450	0,62
Korrelationskoeffizient	0,574		

Werden die vorliegenden Werte grafisch dargestellt, so wird das unterschiedliche Niveau bzw. die unterschiedlichen Volumina der Daten deutlich (s. Abbildung 8).

Abbildung 8: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich lokale Sensorik Winterberg und globale Sensorik von KW 51 / 2022 bis KW 52 / 2023

Abbildung 9 zeigt, dass die Zahlen in der ersten Jahreshälfte in einer ähnlichen Spannbreite lagen, während dies in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr der Fall ist (s. Abbildung 9).

Abbildung 9: Darstellung der z-Werte im Vergleich lokale Sensorik Winterberg und globale Sensorik von KW 51 / 2022 bis KW 52 / 2023

Weitere Vergleiche außerhalb der Use Cases

Neben den Daten der Use-Case-Standorte wurden im Rahmen des Projektes auch Besucherfrequenzdaten weiterer touristischer Regionen bzw. Attraktionen in Deutschland beschafft, u. a. für den Jungfernstieg in Hamburg, die Dünentherme in Sankt Peter-Ording oder den Strand in Scharbeutz.

Die durch globale Sensorik erfassten Besucherzahlen des Jungfernstiegs, der Dünentherme und des Strandes in Scharbeutz werden ebenfalls mit externen Daten abgeglichen. Ziel dabei ist es die Genauigkeit der globalen Sensordaten auch außerhalb der Projektstandorte an Beispiel ausgewählter Points of Interests zu überprüfen.

Ortsbeispiel Jungfernstieg – globale Sensorik & Passantenfrequenzen

Im Beispiel des Jungfernstiegs in Hamburg wurden die vorliegenden Daten mit Passantenzählungen via Laserscanner des Anbieters Hystreet verglichen. Ähnlich wie die Daten der im Projekt verwendeten lokalen Sensorik, basieren auch die von Hystreet erhobenen Daten auf der Messung von Besuchern, die eine gedachte Sichtlinie eines Sensors durchschreiten (Hystreet 2024).

Anders als in den vorherigen Beispielen, in denen der Standort der Sensoren bekannt war, ist beim Ortsbeispiel Jungfernstieg nur der Umriss eines Polygons bekannt (s. Abbildung 10). Das durch Hystreet beschriebene Polygon ist jedoch keine Fläche im eigentlichen Sinne, sondern ähnlich den durch das Forschungsprojekt verbauten Sensoren, ein einzelner Überkopf-Zähler. Wo die Zählung der Besucher durch Hystreet stattfindet ist innerhalb des von Hystreet angegebenen Raumzuschnittes unklar. Die globale Sensorik liegt für das identische Polygon vor.

Abbildung 10: Übersichtskarte Polygon Jungfernstieg Hamburg

Durch die Tatsache, dass für den Jungfernstieg Daten für den genau gleichen Zeitraum wie für die Daten der globalen Sensorik vorliegen, wurden die zwei gemessenen Jahre sowohl in Summe (Tabelle 4) als auch für die beiden Jahre 2022 und 2023 einzeln (Tabellen 5 & 6) betrachtet.

Bei Analyse der deskriptiven Statistik fällt auf, dass der Hystreet-Datensatz mit knapp 22 Millionen Passanten ein deutlich höheres Volumen aufweist als die Location Events der App mit knapp 14,2 Millionen Fällen. Dies wird auch im prozentualen Vergleich deutlich. Die Menge der Hystreet-Daten ist um den Faktor 1,5 höher als die Daten der zu validierenden globalen Sensorik. Jedoch ist dieser Unterschied auf die zwei Jahreszeiträume aufgeteilt. Während im Jahr 2022 die Datenmenge lediglich um den Faktor 1,4 höher liegt, erhöht sich der Faktor auf 1,7 im Jahr 2023. Zudem unterscheiden sich die Minimalwerte deutlich zueinander,

besonders im Jahr 2023 (siehe Tabellen 5 und 6). Die Maximalwerte liegen in der Gesamtansicht näher zusammen, in den einzelnen Jahreszeiträumen sind aber auch sie wieder stark differierend. Dazu kommt eine deutliche zeitliche Verschiebung der Höchst- bzw. Tiefstwerte. So erreicht die globale Sensorik den höchsten Wert bereits in KW 31 des Jahres 2022, während dies auf die Hystreet-Daten erst in KW 50 / 2023 (die Woche vor Heiligabend) zutrifft. Ähnlich unterschiedlich sind die Tiefstwerte mit KW 8 / 2023 für die globale Sensorik und KW 7 / 2022 für die Daten von Hystreet.

Gleichzeitig ist die Standardabweichung der App-Daten in der Gesamtbetrachtung mehr als 1,7-mal so groß wie in den Hystreet-Daten. Auch diese differiert in den betrachteten Einzelzeiträumen stark, 2022 liegt der Unterschied bei 67,4 Prozent, während es 2023 noch 46,9 % sind. Basierend auf diesen weniger zueinander passenden Werten ergibt sich ein Gesamtkorrelationskoeffizient von immerhin 0,48. Gleichzeitig wurde die Korrelation im Jahr 2023 (0,674) deutlich besser als im Jahr zuvor (0,493).

Die Unterschiede in den Daten ergeben sich auch durch die verschiedenen Messtechniken. Die zu validierende globale Sensorik misst Ereignisse innerhalb eines Polygons, während Hystreet das Durchqueren einer gedachten Linie als Grundlage der Daten heranzieht. Außerdem misst der Sensor von Hystreet jede Unterbrechung dieser Linie, also zum einen auch mögliche Mehrfachdurchgänge, zum anderen etwa auch Kinder, die noch kein Handy haben. Für die Daten aus der Wetter-App die die Location Events der globalen Sensorik darstellen, gelten diese Regeln nicht. Hier werden weder Personen mehrmals erfasst, noch Nicht-Handy-Nutzer berücksichtigt.

Tabelle 4: Vergleich der Werte Hystreet mit Globaler Sensorik AIR für den Jungfernstieg in Hamburg von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

2022 & 2023	Hystreet	globale Sensorik	Quotient Hystreet zu global
Gesamt	21.977.479	14.182.894	1,550
Minimum	128.571	46.749	2,750
Maximum	311.431	355.650	0,876
Mittelwert	211.322	136.374	1,550
Standardabweichung	33.400	57.775	0,578
Korrelationskoeffizient	0,479		

Tabelle 5: Vergleich der Werte Hystreet mit Globaler Sensorik AIR für den Jungfernstieg in Hamburg von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2022

2022	Hystreet	globale Sensorik	Quotient Hystreet zu global
Gesamt	10.727.664	7.750.883	1,384
Minimum	128.571	77.372	1,662
Maximum	287.622	355.650	0,809
Mittelwert	206.301	149.055	1,384
Standardabweichung	38.945	57.802	0,674
Korrelationskoeffizient	0,493		

Tabelle 6: Vergleich der Werte Hystreet mit Globaler Sensorik AIR für den Jungfernstieg in Hamburg von KW 01 / 2023 bis KW 52 / 2023

2023	Hystreet	globale Sensorik	Quotient Hystreet zu global
Gesamt	11.249.815	6.432.011	1,749
Minimum	166.470	46.749	3,561
Maximum	311.431	330.118	0,943
Mittelwert	216.343	123.693	1,749
Standardabweichung	25.768	54.893	0,469
Korrelationskoeffizient	0,612		

Im nächsten Schritt wurden die jeweiligen Datenreihen des Jungfernstiegs grafisch aufbereitet. Auch hier werden die unterschiedlichen Niveaus deutlich (s. Abbildung 11 & 12).

Abbildung 11: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich Hystreet Daten und globale Sensorik für den Jungfernstieg Hamburg von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

Abbildung 12: Darstellung der z-Werte im Vergleich Hystreet Daten und globale Sensorik für den Jungfernstieg Hamburg von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

Beispiel Dünentherme Sankt Peter-Ording – globale Sensorik & Kassendaten

Die App-Daten wurden für die Dünentherme von Sankt Peter-Ording mit Kassendaten abgeglichen. Die globale Sensorik erfasste visits innerhalb des abgebildeten Polygons (s. Abbildung 13).

Abbildung 13 Übersichtskarte Polygon globale Sensorik Dünentherme St. Peter-Ording

Auch in diesem Beispiel liegen für den gesamten betrachteten Zeitraum Daten vor, folglich werden auch in diesem Fall die beiden Jahre sowohl zusammen als auch einzeln betrachtet.

Insgesamt wird deutlich, dass die Daten der globalen Sensorik ein deutlich höheres Volumen (2,26 Millionen) als die Kassendaten der Dünentherme (rund 340.000 verkaufte Tickets) im Gesamtzeitraum haben.

Auch die Minimal- und Maximalwerte unterscheiden sich deutlich. So gibt es in den Ticketverkaufsdaten Zeiträume, in denen kein Ticket verkauft wurde, während die Daten der globalen Sensorik über den Gesamtzeitraum einen Minimalwert von 731 Ereignissen aufweisen. Werden die Jahre einzeln betrachtet, so ist der Nullwert der verkauften Tickets der Dünentherme im Jahr 2023 angesiedelt – im Jahr 2022 gibt es hier als Tiefstwert 859 verkaufte Tickets – während die globale Sensorik in diesen Zeiträumen auf 2.559 (2022) zu 731 (2023) Besuchen kommt. Beide Tiefstwerte fallen jedoch auf denselben Zeitraum (KW 5 / 2023). Die Maximalwerte hingegen liegen im Gesamten betrachtet mit etwa 8.200 zu 57.000 nicht im selben Bereich, erfolgen aber beide zur etwa gleichen Zeit nur um ein Jahr versetzt. Die Kassendaten erreichen ihren Höchststand in KW 30 / 2022, die Daten der globalen Sensorik treffen ihn in KW 32/ 2023. Zudem ist die Standardabweichung mit 1.863 zu 11.842 stark unterschiedlich.

Bei Betrachtung beider Jahre zeigt sich, dass die Kassendaten lediglich 15% des Volumens der Daten der globalen Sensorik ausmachen. .

Beide Datenquellen korrelieren sehr hoch miteinander ($r=0.771$). Die Korrelation steigt von 2022 ($r=0,789$) im Jahr 2023 ($r=0,812$) an (s. Tabelle 7, 8 & 9).

Tabelle 7: Vergleich der Kassendaten der Dünenherme mit Werten der Globaler Sensorik AIR von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

2022 & 2023	Kassendaten Dünenherme	globale Sensorik	Quotient Kasse zu global
Gesamt	340.663	2.260.018	0,15
Minimum	0	731	0,00
Maximum	8.236	57.037	0,14
Mittelwert	3.276	21.731	0,15
Standardabweichung	1.863	11.842	0,16
Korrelationskoeffizient	0,771		

Tabelle 8: Vergleich der Kassendaten der Dünenherme mit Werten der Globaler Sensorik AIR von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2022

2022	Kassendaten Dünenherme	globale Sensorik	Quotient Kasse zu global
Gesamt	181.421	1.055.428	0,17
Minimum	859	2.559	0,34
Maximum	8.236	43.114	0,19
Mittelwert	3.489	20.297	0,17
Standardabweichung	1.673	8.592	0,20
Korrelationskoeffizient	0,789		

Tabelle 9: Vergleich der Kassendaten der Dünenherme mit Werten der Globaler Sensorik AIR von KW 01 / 2023 bis KW 52 / 2023

2023	Kassendaten Dünenherme	globale Sensorik	Quotient Kasse zu global
Gesamt	159.242	1.204.590	0,13
Minimum	0	731	0
Maximum	8.101	57.037	0,14
Mittelwert	3.062	23.165	0,13
Standardabweichung	2.012	14.232	0,14
Korrelationskoeffizient	0,812		

Im nächsten Schritt wurden die jeweiligen Datenquellen in der Gesamtbetrachtung grafisch aufbereitet. (s. Abbildung 14 & 15).

Abbildung 14: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich Kassendaten der Dünen-therme St. Peter-Ording und Globaler Sensorik von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

Abbildung 15: Darstellung der z-Werte im Vergleich Kassendaten der Dünen-therme St. Peter-Ording und Globaler Sensorik von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2023

Beispiel Schloss Hohenschwangau globale Sensorik & Besucherdaten Schloss Hohenschwangau

Ein Vergleich der Daten aus der globalen Sensorik mit Besucherdaten des Schlosses Hohenschwangau fand im Rahmen der Analysen ebenfalls statt. Die Vergleichswerte waren dabei auf einem sehr guten Niveau. Eine Veröffentlichung der Daten bzw. der Analysen ist aus Datenschutzgründen jedoch nicht möglich.

Beispiel Strand in Scharbeutz globale Sensorik & globale Sensorik aus dem Projekt LABTOUR SH

In diesem Abschnitt werden die im Projekt LABTOUR-SH (Reif, et al, 2023) erhobenen Location Events aus dem Polygon Strand in Scharbeutz verglichen. Die Daten aus dem Projekt LABTOUR-SH liegen für die Jahre 2021 und 2022 vor. Damit ist ein Vergleich für das Jahr 2022 möglich. Die im Projekt LABTOUR-SH verwendete globale Sensorik zählt im Polygon Scharbeutz insgesamt fünf einzelne Polygone – vier Parkplätze und den Strand der Lübecker Bucht in Scharbeutz (rot markierte Fläche). Von diesen fünf Polygonen wird im vorliegenden Fall nur das am Strand der Lübecker Buch betrachtet. Dieses ist deckungsgleich mit dem Polygon (grün umrandete Fläche) der Globalen Sensorik des Projektes AIR (s. Abbildung 19).

Abbildung 16: Polygon Strand in Scharbeutz

Insgesamt zählte das Projekt LABTOUR-SH im Zeitraum 22.517 Besuche, während die globale Sensorik im gleichen Zeitraum auf fast 8,6 Millionen kommt. Die hohe Differenz der Werte spiegelt sich auch in den Minima und Maxima wider. Für die globale Sensorik des Projektes LABTOUR-SH bewegen sich die Werte zwischen 189 und 800 visits, während die globale Sensorik aus dem Projekt AIR zwischen 5.089 und 287.692 visits schwankt. Diese großen Unterschiede schlagen sich auch im Mittelwert (433 zu 82.586) und in der Standardabweichung (173 zu 66.693) nieder.

Gleichzeitig ist der Korrelationskoeffizient mit 0,748 sehr hoch. Die Daten korrelieren trotz des starken Größenunterschiedes sehr gut miteinander (s. Tabelle 10).

Tabelle 10: Vergleich der Werte globale Sensorik Projekt LABTOUR-SH / Strand Scharbeutz mit Werten der Globaler Sensorik AIR von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2022

2022	Daten LABTOUR Scharbeutz	globale Sensorik	Quotient LABTOUR zu Globaler Sensorik
Gesamt	22.517	8.588.911	0,003
Minimum	189	5.098	0,037
Maximum	800	287.692	0,003
Mittelwert	433	82.586	0,005
Standardabweichung	173	66.693	0,003
Korrelationskoeffizient	0,748		

Die grafische Aufarbeitung der Werte ist hierbei leicht anders als in den vorherigen Beispielen. Da die Werte aus dem Projekt LABTOUR-SH im Vergleich zu den Daten der globalen Sensorik verschwindend gering sind, ist ein Auftragen beider Kurven in einer Abbildung mit absoluten Zahlen nicht zielführend. Daher werden lediglich die standardisierten Werte visualisiert (s. Abbildung 20).

Abbildung 17: Darstellung der absoluten Werte im Vergleich globale Sensorik des Projektes LABTOUR-SH / Scharbeutz und Globaler Sensorik von KW 01 / 2022 bis KW 52 / 2022

Schlussfolgerungen

Im Rahmen des Projekts wurden die globalen Sensorik-Daten mit anderen Datensätzen (lokale Sensorik, Kassendaten) sowie weiterer Location Events von Smartphones verglichen, um ihre Validität zu überprüfen. Grundvoraussetzungen für einen solchen Vergleich sind jedoch möglichst Übereinstimmungen der betrachteten Zeiträume und der räumlichen Analyseeinheiten. Bei der Analyse der unterschiedlichen Korrelationskoeffizienten im Vergleich der lokalen, durch das Projekt verbauten, und der globalen Sensorik wird deutlich, dass es in den betrachteten Beispielen starke Schwankungen der Volumina zwischen den Daten der globalen Sensorik und der der lokalen gibt. Gleichzeitig zeigt der Vergleich der beiden Systeme eindeutig miteinander korrelierende Werte. Demzufolge können die Daten der globalen Sensorik als valide gegenüber den mit ihnen verglichenen Daten angesehen werden. Darüber hinaus ergeben sich weitere Beobachtungen, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

Tabelle 11: Übersicht der Korrelationskoeffizienten der Ortsbeispiele

	Korrelationskoeffizient
Dünentherme SPO	0,771
2022	0,789
2023	0,812
Strand Scharbeutz (2022)	0,748
Jungfernstieg	0,479
2022	0,493
2023	0,612

Bei Betrachtung der externen Datenquellen mit den Daten der globalen Sensorik kann zwischen drei Gruppen unterschieden werden. Während die Dünentherme in Sankt-Peter-Ording und das Schloss Hohenschwangau verkaufte Tickets bzw. Besucher erfassen, liegen für den Strand Scharbeutz ebenfalls App-Daten Projekt vor. Der Jungfernstieg als dritte zu betrachtende Einheit nimmt Messungen mittels vor Ort installierter Sensoren vor.

Bei Gruppe 1, Vergleich mit Kassendaten, fällt eine hohe Korrelation auf. Über den Gesamtzeitraum betrachtet, liegt die der Dünentherme bei 0,771, nimmt man als Ausgangswert jedoch nur das Jahr 2023, so liegt der sehr gute Wert bei über 0,8.

Eine mögliche Erklärung hierfür wäre auf der einen Seite die engere Abgrenzung des betrachteten Gebiets. Innerhalb der jeweiligen Mauern der Gebäude dürften sich hauptsächlich Inhaber gekaufter Tickets aufhalten, während die Polygone jeweils sehr eng um ebene Gebäude gelegt wurden. Die hohe Korrelation dürfte sich so in räumlicher Hinsicht trotz der großen Volumina Unterschiede erklären lassen. Trotzdem bleibt die Zunahme der Korrelationswerte im Jahr 2023 für alle betrachteten Standorte (mit Ausnahme des Strandes in Scharbeutz) ein zu beachtender Faktor.

Beim Vergleich am Strand Scharbeutz, für den andere Vergleichswerte verwendet wurde – nämlich der Datensatz globaler Sensorik aus dem Projekt LABTOUR-SH – zeigt sich ein ebenfalls sehr hoher Korrelationswert von 0,748. Über alle anderen Werte gemittelt ist dies der höchste Wert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in Scharbeutz nur das Jahr 2022 betrachtet werden konnte – dieses zeigt bei den anderen Vergleichen stets niedrigere r-Werte als 2023 – da nur für diesen Zeitraum überschneidende Daten vorliegen.

Die Werte vom Jungfernstieg in Hamburg zeigen bei Betrachtung der Validierung der Standorte über die Projekt-Standorte hinaus, die geringsten Korrelationswerte. Auch hier lässt sich eine positive Entwicklung

von 2022 nach 2023 feststellen. Gleichzeitig ist dieser Standort der einzige, dessen Korrelationswert (im Falle des Jahres 2022) in der Gesamtschau nicht $r > 0,5$ überschreitet.

Betrachtet man alle angestellten Vergleiche zusammen, fallen die in den meisten Fällen deutlich höheren Gesamtvolumina der globalen Sensorik-Daten auf (mit Ausnahme des Hopfensees und des Jungfernstiegs).

Auf Basis der oben beschriebenen Erkenntnisse und der ermittelten Korrelationskoeffizienten kann den hier genutzten Mobile Location Events eine relativ gute externe Validität bescheinigt werden. Diese Validität wird durch den Vergleich mit mehreren anderen Datenquellen gestützt. Gleichzeitig kommt es aber in den angestellten Vergleichen zu teils deutlichen Unterschieden in den betrachteten Volumina. Während über den betrachteten Gesamtzeitraum hohe Korrelationen vorherrschen, so dürfen die erkannten Volumenabweichungen nicht außer Acht gelassen werden. Für die direkte Ermittlung von absoluten Volumina von Besuchen, ist die Messung ebenjener über Location Ereignisse daher – zumindest in den vorliegenden Fällen – noch kritisch zu betrachten. Für eine Analyse von Zeitreihen und das Erkennen von Mustern können die durch globale Sensorik erhobenen Daten herangezogen werden. Die Daten sollten dabei immer auch im Kontext betrachtet werden, wie etwa der Wetterverhältnisse oder Feiertage / Ferienzeiten oder Events.

Referenzen

Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis. *Current Directions in Psychological Science*, 1(3), 98-101. Zuletzt aufgerufen am 10.10.2024 unter <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783>

Engelhardt, D.; Bellmann, C.; Radlmayr, C. & Reif, J. (2024a). Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11925280

Engelhardt, D.; Naschert, L.; Reif, J.; Bellmann, C. & Schmücker, D. (2024b). Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multipot-Messsysteme (AIR Kurzberichte). DOI:10.5281/zenodo.11119847

Engelhardt, Denise; Naschert, Lisa; Reif, Julian & Schmücker, Dirk (2024c). Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung- Standortmessungen (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10628830

Hystreet. Das Technische Prinzip. Zuletzt aufgerufen am 02.09.2024 unter <https://hystreet.com/methodology>

Reif, J., Engelhardt, D., Staubert, T., Krieg, V., Mill, C., Höftmann, N., Sjut, B., von Boguszewski, N., Horster, E., Prange, M., Wemheuer, C., Piwonski, J., Möller, T., Radzio, F., Brinkmann, A., & Schoenwald, J. (2023). Landesweites Digitales Besuchermanagement für den Tourismus in Schleswig-Holstein (LAB-TOUR SH) - Bericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8182644>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Radlmayr, Christof (2024). *Externe Validierung der globalen Sensorik im Projekt AIR* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14185396

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

